

Visszaadni a bio értelmét

Kategória: [2011. április](#)

Írta: Philippe Baqué

Húscsirkék istállója, friss paradicsom egész évben, szőlészet, ahol külföldi idénymunkásokat dolgoztatnak éhbérért... – igen, de bio! Azt a biót, ami eredetileg elvetette az iparosodott mezőgazdasági fejlődést és támogatta a kistermelőket, ma a hipermarketek polcain kínálják dömpingárúként.

„Az ökoőrültek és a '68-asok átengedték a terepet a profiknak!” Így nyilatkozott 2009 júniusában egy szakember a *Terres du Sud* szövettől, amely az intenzív biocsirke-tenyésztés bemutatására szervezett nyílt napot Lot-et-Garonne megyében. A szövetkezett által bemutatott „kulcsrakész” berendezések, állami támogatások és kedvezményes hitelek a meghívott mezőgazdászokat hivatottak elcsábítani. A mezőgazdasági ágazat óriásszövetkezetei, hogy ellássák a hipermarketeket, a vendéglátóipart és a közösségi étkeztetés szolgáltatóit, szorosan együttműködnek az „agro business” óriásvállalataival, és miközben a minden gyanún felül álló csirkéket tenyésztik, keményen rivalizálnak egymással. Az új európai szabályozás

is megkönnyíti a helyzetüket, hiszen engedélyezték, hogy egy gazda akár 75 ezer biocsirkét termeljen évente, és a biotójást előállító gazdaságok méretét sem korlátozzák.

Ezek a szövetkezetek megértették, hogy igencsak nyereséges üzletág az általuk korábban elítélt intenzív mezőgazdaság. „A termelőket szigorú szerződés köti, és elveszítik minden autonómiájukat” – mondja Daniel Florentin, aki a Landes megyei *Maisadour* szövetkezettel szerződött biocsirke tenyésztésre. „A termelők legalább húsz évre vannak eladósodva, és be kell szolgáltatniuk a terményük egészét a szövetkezettnek, amely átvételre kötelezi magát, de előre meghatározott ár nélkül. Ez valójában integrációs rendszer, épp olyan, amelyik a hagyományos intenzív tenyésztési ágazatokban is jellemző.”

Franciaországban 1999 óta egészségügyi és környezeti problémák eredményeképp a bioélelmiszerek fogyasztása tíz százalékkal növekedik évente. 2009-ben, a válság ellenére, a biotermékek forgalma 19 százalékkal nőtt. Ez a sokáig marginális piac húzóágazattá vált, felkeltette a nagykereskedők érdeklődését: mára éves forgalmuk több mint 45 százalékát a biotermékek teszik ki.

A folyamatos átalakulás ellenére Franciaországban a mezőgazdasági területeknek csak 2,46 százalékán folyt biotermelés 2009-ben. A fogyasztók igényeinek kielégítésére a piac vezető szereplői két megoldást választottak: a nagy mennyiségű importot és a biotermékek iparosított, intenzív mezőgazdasági technikáinak kifejlesztését.

A biomezőgazdaság fogalma Európában született meg és bontakozott ki, válaszul a vegyszeres, produktivista mezőgazdaságra, amely a második világháború után terjedt el. A hatvanas évek elején biotermelő kiscsirkék és fogyasztók hálózata hozta létre a *Nature et Progrès* egyesületet (*Természet és haladás, N&P*), amely aztán magához vonzotta azokat a városlakókat, akik a hetvenes években a földhöz való visszatérést választották. Az egyesület szoros kapcsolatot tartott különböző ökológiai és

politikai mozgalmakkal is, például a nukleáris energiát ellenzők körével, illetve a gazda-munkás szakszervezet kezdeményezéseivel, amelyekből később a *Confédération paysanne*, a *Parasztsszövetség* kialakult. A kilencvenes évektől a génmódosítás ellen fellépő szervezetek is csatlakoztak az ernyőszervezethez. Mindezen álláspontok összefoglalásaképpen a *Nature et Progrès* chartája olyan alapelveket fogadott el, mint a mesterséges termékek elutasítása, a természetes termelés és feldolgozás, a sokszínűség, a vetésforgók alkalmazása, a termelők függetlensége, megújuló energiaforrások használata, kisparaszti gazdaságok támogatása, a nagybani vetőmagok elutasítása és az élelmiszerellátás függetlenségének támogatása.

Az értelmes fogyasztás és az emberi kapcsolatok újjáélesztése érdekében a biotermékek eladása a helyi piacokon, vásárokon és csoportos vásárlások során zajlott, amelyből aztán megszületett a *Biocoop* kereskedelmi hálózat. A *Nature & Progrès* chartát vette alapul a *Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique* (*Ifoam*, *Bio Mezőgazdasági Mozgalmak Nemzetközi Szövetsége*) chartája is, amelyet 1972-ben fogadtak el, és amely a mezőgazdasági elvárásokon kívül ökológiai, társadalmi és humanista célokat is megfogalmazott.

Ezen a piacon a közvetítők uralkodnak

Mindazonáltal ennek a fajta gazdálkodásnak a paraszti és társadalmi mozgalma nehezen találta meg az egyensúlyát. A nyolcvanas években a *Nature & Progrès* célkitűzéseit hivatalosan is elismerték, de vagy tíz-tizenöt különböző mozgalom is létezett mellette, és ezek is megfogalmazták saját célkitűzéseiket. 1991-ben Brüsszel ezt a fejetlenséget látva egységes célkitűzést vezetett be az Európai Unió egészére, kötelező érvénnyel. Ennek franciaországi végrehajtása során született meg a francia nemzeti *AB* (*Agriculture Biologique*, *Biogazdálkodás*) védjegy. A védjegy kiadásának ellenőrzésével megbízott kereskedelmi és magán minőségbiztosítási cégek a korábbival homlokegyenest ellenkező gyakorlatot követnek: régebben a termelők, fogyasztók és feldolgozók közösségi bizottságai végezték a minősítést.

Ennek következtében a *Nature & Progrès* súlyos krízisen esett át. Sok tag úgy határozott, hogy bojkottálja a védjegyet. Mások a tanúsítvánnyal rendelkező biopiac gyors sikerét kihasználva elhagyták az egyesületet. „A tanúsítvány előnyben részesítette a szabályozást a szolidáris közösségi hálózatok rovására” – állítja Jordy Van Den Akker, a *Nature & Progrès* korábbi elnöke. „Azok az ökológiai és társadalmi célok, amelyeket a bio mint érték hordoz, ebben az új rendszerben már nem hozhatók kapcsolatba a gazdasági célokkal. A védjegy és az uniós szabályozás lehetővé tette a nemzetközi piac kialakulását: a termékek szabad áramlását, a kereskedelmet és a konkurenciát. A mi értékeink és céljaink azonban elvesztek ebben a rendszerben.”

A 2009. január 1-jén életbe lépő új európai szabályozás többek között megengedi a biotermékekben 0,9 százalék génmódosított összetevő jelenlétét, és a vegyszermaradványokkal kapcsolatban is sok kivételt tesz. „A bio teljességgel összeegyeztethetetlen a génmódosítással” – mondja válaszképpen Guy Kastler, Hérault megyei tenyésztő, *N&P*-aktivista. „Mi továbbra is a 0 százalék GM-et tekintjük alapnak! Az új szabályozás pusztán bizonyos szabványokat határoz meg, de nem törődik többé a mezőgazdasági termelés gyakorlatával. Átbillent a mérleg: a végtermékben kimutatható maradványértékeket ellenőrzik, és nem a termelési és tenyésztési eljárásokat. Így nyitva áll a kapu az ipari biotermelés elterjedése előtt.”

A mezőgazdasági szövetkezetek kulcsszerepet játszanak a folyamatban. Különösen a szárnyasok általuk előállított és forgalmazott takarmánya jóvoltából nőtt meg jelentősen a haszonkulcs. A régi francia szabályozás előírta a biotenyésztőnek, hogy az állatok takarmányát legalább 40 százalékban a saját földjén termelje meg. Ez a kapocs a földhöz már nincs jelen az új európai szabályozásban. A tenyésztő a takarmány egészét a szövetkezettől veszi meg, és az egyik fő összetevő a szója. 2008-ban Franciaországban a biocsirke-tenyésztés 17 százalékkal nőtt, a szójatermelés pedig 28 százalékkal csökkent. A jóval olcsóbb import szója betört a piacra.

Kínából a *Terrena* szövetkezet leányvállalata szójadarát hozott be Franciaországba. 2008 novemberében 300 tonnányit hívtak vissza a piacról, mert jelentős mennyiségben találtak benne

mérgező melanint. A vállalat azóta nem kereskedik a kínaiakkal, de a nyugat-franciaországi biocsirkék táplálékát továbbra is a nemzetközi piacon veszi meg, ahol az árutőzsdei alkuszok határozzák meg a dolgok alakulását. A takarmány eredetét, összetételét és a termelés körülményeit jótékony homály fedi.

Az Olaszországban vásárolt bioszója pedig – amelyet akár Romániában vagy Lengyelországban is termeszthetnek – a brazil bioszója vetélytársa. A brazil szóját egyrészt Paran állam kistermeli szállítják – akik a nagy exportvallalatoktól függenek, mint például a Mato Grosso –, vagy pedig a bio *fazendak*, ahova a tulajdonosok nem engedik be a sajtot, és amelyek akár ot ezer hektáros orisbirtokokon gazdalkodnak. Paran állam elen jar az amazonasi esoerdok kiirtasaban. A franciaországi WWF szerint Del-Amerikaban evente mintegy 2,4 millio hektarnyi esoerdo tunik el, kozvetlenul vagy kozvetve a szoja miatt. Ennek ellenere a bioszója vedjegyeit ugy adjak ki, hogy nem kell igazolni, meg latszatra sem, hogy ehhez a pusztıtashoz a termelo nem jarult hozza.

Az orisszovetkezetek tevekenysegei kozott a biogazdalkodas nem meghatarozo, viszont a biopiacon ok jatsszak a foszerepet. A *Terrena* felvasarolta a vezeto francia biocsirke-tenyeszto *Bodin* vallalatot; a *Le Gouessant* szovetkezet birtokolja immar az *Union franaise d'agriculture biologique*-ot (*Francia Biomezogazdasagi Unio*); az *Euralis* szovetkezet meghatarozo tulajdonosa az *Agribio Unionnak*... Szamos biogazdalkodast tamogato regionalis szakmakozti szervezet es majdnem az osszes mezogazdasagi kamara – amelyek egyre inkabb erdekoldnek a biomezogazdasag elterjesztese irant is – a szovetkezetek befolyasa alatt van. Az europai szabalyozas franciaországi vegrehajtasat biztosıto *Institut national des appellations d'origine* (*INAO, Nemzeti Eredetmegallapıto Intezet*) vezetoje pedig nem mas, mint Michel Prugue, a *Maısadour* szovetkezet elnoke, amely tobbfajta genmodosıtott vetomaggal is kereskedik...

Ezek a mezogazdasagi szovetkezetek, amelyek nem utasıtjak vissza a vegyszerek intenziv felhasznalasat a hagyomanyos mezogazdasagban, szoros kapcsolatban allnak a genmodosıtas orisvallalataival. A *Maısadour* szovetkezetnek kozos vetomagtermeszto leanyvallalata van a *Syngentaval Maısadour-Semences* neven, amely a *Novartis* agrokemiai tevekenysegeenek utoda. A *Maısadour-Semences*-nak a vilag legkulonbozobb orszagaiban vannak termeloegysegei. A mezogazdasagi orisszovetkezetek nyeresege egyre inkabb függ a genmodosıtott termek piacatol. A GM-szektorban erdekelt szovetkezetek novekvo befolyasa ketsegkıvul nem független az Europai Bizottsag dontesetol sem, amely 0,9 szazalekban hatarozta meg a genmodosıtott alapanyagok hatarerteket a renduletlenul bionak nevezett termekben, jollehet az Europai Parlament ellenezte ezt a dontest.

Franciaország az osszes elfogyasztott biogyumolcs es -zoldseg 60 szazalekat importalja. A *ProNatura* az egyik vezeto vallalat mind a hipermarketek, mind a bioszakuzletek nagybani ellatasaban. Ez a delkelet-franciaországi ceg kevesebb mint tız ev alatt megtızszerelte a forgalmat, es magaba olvasztott negy masik vallalatot. Termekeik egynegyede szarmazik Franciaorszagbol, a tobbıt importaljak Spanyolorszagbol (18 szazalek), Marokkobol (13 szazalek), Olaszorszagbol (10 szazalek) es meg vagy negyven masik orszagbol. A *ProNatura* volt az elso olyan ceg, amely szezonon kıvul forgalmazott biogyumolcsoket es -zoldsegeket.

Mindez nem gatolja meg Henri de Pazzis-t, a *ProNatura* alapıtojat, hogy a fold, a kornyezet, a termelo es a fogyaszto tiszteletet hangoztassa. Pedig a nagykereskedelmi cegek diktalta gyakorlat igencsak tavol all ezektol az elvektol. „Ezek a vallalatok ugyanazt a felvasarlasi mechanizmust alkalmazzak a biokereskedelemben, mint a hagyomanyos mezogazdasagi szektorban” – magyarázkodik de Pazzis. „A versenyt tamogatjak agressziv modon. Nehany termekunket leminosıtettek, mivel mas szállıtok a mienknel joval alacsonyabb arat ajanlanak.” Ebben az arhaboruban, amelyben a *ProNatura* es mas import-export vallalatok is részt vesznek, nincs helye a kornyezet tiszteletenek, a tarsadalmi celoknak es a termelok es fogyasztok erdekeinek.

Ugyanazok a modszerak, de biovedjeggel

A *ProNatura* immár 12 éve importálja a spanyol *Bionest* által termelt bioepret. A *Bionest* két vezetőjének, Juan és Antonio Solterónak ötszáz hektárnyi üvegháza van Huelva régióban, amelyek ránézésre semmiben sem különböznek attól a több ezer üvegházától, amelyekben hagyományos termelés folyik. A különösen környezetszennyező, a kétkezi munkást kizsákmányoló monokultúras epergazdálkodás üvegházai sorakoznak a kizsákmányolt földön. Mint sok más gazdálkodás, a *Bionest* is a Doñana nemzeti park területén fekszik, amely a világörökség része. A spanyolországi WWF szerint az üvegházak többé-kevésbé illegálisan szaporodnak a park területén, és súlyos terhet rónak a környezetre, elsősorban a vízkészletet fenyegetik.

A *Bionest* sem tartja tiszteletben a biodiverzitást (a néhány eperfajta termesztése ugyanannyira pusztítja a sokszínűséget, mint a konvencionális termesztés), monokultúras gazdálkodást folytat, és műtrágyát juttat a növényekbe cseppenként adagoló öntözőrendszerrel. Termesztési módszerei sem különböznek az Huelva régióban található többi konvencionális üvegházaitól. Ám a szabályozás által megengedett vegyszerfelhasználás biztosítja számukra a biovédegyet.

A betakarításkor a *Bionest* százával alkalmaz románokat, lengyeleket, filippínókat, különösen létbizonytalanságban élő nőket. A téma különösen érzékeny, ezért a *Bionest* tulajdonosai elutasítanak minden sajtómegkeresést. A nőket minden évben a hazájukban toborozzák, majd a spanyol munkáltatói szövetségek határozott idejű vízumával és szerződésével közvetlenül érkeznek Spanyolországba. Nem ismerik a jogaikat, így teljesen ki vannak szolgáltatva a munkaadóiknak, akik kedvük szerint zsákmányolják ki őket. Francis Prieto, a spanyol *Sindicato de Obreros del Campo* (SOC, *Mezőgazdasági Munkások Szakszervezete*) helyi tagja váratlanul meglátogatta a *Bionest* eperszedőit: a dolgozók teljes elszigeteltségben élnek az üvegházak között, és szigorú szabályrendszer szabja meg az életüket: látogatási tilalom, ellenőrzött kijárási és az útlevelek elkobzása. „Ezeket a nőket terrorban tartják a munkaadók – magyarázza Francis Prieto –, ugyanúgy kizsákmányolják őket, mint Huelva hagyományos epertermesztésben dolgozó többi szezonmunkását. A munkakörülmények különösen nehezek.”

A *Bionest* példája nem egyedülálló Andalúziában. Almería közelében az *AgriEco* 160 hektárnyi üvegházban termel, szerel ki és forgalmaz 11 ezer tonna „biozöltséget”: paradicsomot, paprikát és uborkát szeptember és késő június között. Az üvegházak csúcstechnológiával vannak felszerelve, az anyagfelhasználás „bio” minősítésű, a szezonmunkások pedig románok és marokkóiak. Miguel Cazorla, a barátságos és mosolygós vezető büszkén beszél terveiről. A vállalat sikeres és tovább terjeszkedik. Nagy kamionok hada szállítja Európa minden bevásárlóközpontjába és bioboltjába az *AgriEco* zöltségeit a tél elejétől kezdve, éles versenyben az olasz, marokkói, izraeli üvegházakban termelt biozöltségekkel. A mediterrán országok kereskedelmi háborújából a közvetítők, a kereskedők szedik meg magukat.

Távol a bioipar visszasságaitól az andalúz sierrán, Cadixban működik a *La Verde* mezőgazdasági kisszövetkezet, amely a nyolcvanas években alakult egykori napszámosokból, akik a földek megszerzéséért harcoltak állhatatosan a Franco-éra végén. Jelenleg hat család termel itt zöltséget, gondoz gyümölcsfát és tart néhány tehenet meg birkát tizennégy hektáron. Terményeiket Andalúziában értékesítik a *Pueblos Blancos* nevű szövetkezeten keresztül, amely huszonnégy kis biotermelőt és -szövetkezetet csoportosít. „Az elsők között köteleztük el magunkat a biogazdálkodás mellett” – mondja Manolo Zapata. „Összhangban maradtunk a szüleink és nagyszüleink által folytatott mezőgazdasági gyakorlattal és saját felfogásunkkal is. Ha a biogazdálkodás nem szolgálja a méltányosságot, az igazságosságot, az autonómiát és a szuverén élelmiszerellátás elvét, akkor semmi értelme. A minősítő szervek és védjegyek pedig nem segítenek minket. Egy termelőre, ha fenntartja a biodiverzitást, és több fajtát is termel, sokkal súlyosabb adót vetnek ki, mint arra, aki intenzív monokultúras termelést folytat.”

Mivel a *La Verde* nyilvánosan is leleplezte a fő spanyol minősítő szerv, az *Andalúz Ökológiai Termelési Bizottság* (CAAE) gyakorlatát – röviden szólva, a biobiznisz nagyvállalatainak szinte korlátlan támogatását –, egymást érték az ellenőrzések a kisszövetkezetben. Noha a *La Verde* tagjai alapították a legfontosabb paraszti vetőmagbankot Spanyolországban, amely lehetővé teszi, hogy ők

és a környék kistermelői is a hagyományos vetőmagokból termeljenek, most mégis a megtorlástól félnek. „Vannak bizonyos törvények és normák, amelyek elnyomják a vetőmagtermelés ősi jogát, és megakadályoznak minket, hogy az általunk megőrzött régi fajták minősítést kaphassanak.” A biogazdálkodás európai szabályozása előírja, hogy a termelő kizárólag bio minősítésű vetőmagot használhat. Ha ilyen nincs, vissza kell térni a piaci engedéllyel rendelkező hagyományos vetőmagokhoz. „Jelen pillanatban minden legális, de ha holnap betiltják a vetőmagjainkat, kénytelenek leszünk a *Monsanto* által kínált «bio» vetőmagot termesztetni.” A *La Verde* tagjai kilátásba helyezték, hogy nem kérnek többet a biominősítésből, követve a *Nature & Progrès* néhány gazdájának példáját.

Tiltakozás a biobiznisz ellen

A *La Verde*hez hasonló esetek egyre sokasodnak mostanában Kolumbiában, Bolíviában, Brazíliában, Indiában, Olaszországban, Franciaországban... A biobiznisznek való ellenállás világszerte szerveződik. Egyre több paraszt, falusi közösség és termelői korszövetkezet kel a paraszti gazdálkodás védelmére, fenntartva az agro-ökológiai természet régi módszereit, az emberi léptékű termelést és kereskedelmet. Ezzel együtt jár a biodiverzitás és az étel- és szuverenitás tiszteletben tartása. Sokan visszautasítják a biovédejegyet és a részvételi garanciális rendszert gyakorolják, amelynek alapja a termelő és fogyasztó közötti csere- és bizalmi kapcsolat. A hagyományos kistermelői vetőmagok védelmére hálózatok alakultak, és nyíltan követelik, hogy a törvények és előírások ne tiltsák, hanem támogassák a termelők jogát saját vetőmagjaik termesztésére és eladására.

Franciaországban a *Szövetség a paraszti mezőgazdálkodás fenntartásáért (Amap)*, amely a piac kikerülésével közvetlen kapcsolatot teremt a termelő és fogyasztó között, olyan sikeres lett, hogy a kínálat nem elégíti ki a keresletet. A *Terre de Liens* szövetkezet fiatal biogazdálkodók részére gyűjt nagy sikerrel szolidaritási alapon. Az európai szabályozástól való eltávolodás jegyében a *Franciaországi Régiók Biotermelési Országos Szövetsége (FNAB)* megalkotta a *Biocoherence* új márkanévét, amely mintegy kiegészítésként szerepelne a hivatalos tanúsítvány mellett. A márka megszerzéséhez szigorú követelményrendszernek kell megfelelni, és ismét az *Ifoam* által 1972-ben lefektetett alapelveket veszik figyelembe. A hivatalos szabályozási rendszertől teljesen elkülönülve a *Nature & Progrès* a saját előírásai és elvárásai szerint működik tovább, amelyek garantálják a paraszti biogazdálkodás hagyományos minőségét.

A termelők, az étel- és szuverenitástermelők és a fogyasztók talán elfogadják és elfogadtatják azokat a társadalmi és ökológiai értékeket, amelyek jegyében a biotermelés valaha indult. Ha nem teszik, a bio jövője megkérdőjeleződik. Vajon a bio továbbra is csak a piac egyszerű oldalága marad, kiszolgáltatva a gazdasági liberalizmusnak? Vagy újra húzóágazattá válik a liberalizmus alternatívájaként?

A szerző újságíró, a 2011 végén megjelenő *De la bio alternative aux dérives du « bio »-business, quel sens donner à la bio? [A bioalternatívától a „biobiznisz” sikeréig, avagy milyen értelmet kapjon a bio?]* című könyv projektjének koordinátora – lásd: www.alterravia.com honlapot.

Fordította: Illés Katalin

Nemzetközi összefogás

Bolygónkon 2007-ben több mint 30 millió hektáron termeltek bioétel- és szuverenitástermelést. Kezd általánossá válni az intenzív biogazdálkodás, ahogy korábban általánossá vált a produktivista mezőgazdasági termelés, amit pedig a biotermelés alapítói annyira elítéltek. A multinacionális étel- és szuverenitástermelési vállalatoknak és a nagybirtokosoknak óriási hasznot hoz a monokultúrás és alapvetően exportra szánt mezőgazdasági termelés fejlesztése. Ázsia, Latin-Amerika és Afrika szegény parasztjait is

bevonták a körbe; a kereskedelmi óriásvállalatoknak kiszolgáltatva bioélelmiszert kénytelenek termelni a nyugati országok tehető lakosainak asztalára.

Latin-Amerika és Kelet-Európa legjobb földjein, több ezer hektáros gazdaságokban termelnek biogabonát és -szóját. Palesztinában az izraeli telepések által elfoglalt Jordán völgy egy részén biozöldegek és -gyümölcsök termesztése folyik. Brazíliában egy húszezer hektáros bionádcukor-ültetvény egyetlen tulajdonos kezében van. Törökországban kisparasztok ezrei exportálják teljes szőlő-, füge- és sárgabaracktermésüket. A biobab Kenyából érkezik, a burgonya Egyiptomból... Az exportált biotermékek védjegyét, igazolását magán minősítő szervek adják ki. Ezek a minősítő cégek nyitják meg a piacokat, miközben a biodiverzitás, a környezet, a földhöz való jog és az élelmiszerszuverenitás szempontjaira senki sincs tekintettel...

A kolumbiai *Daabon* cégcsoport által előállított pálmaolaj, amely megtalálható Európa szinte minden feldolgozott biotermékének összetevői között, szépen mutatja, hogy mi a tétje az új biopiacnak. A *Daabon* több ezer hektáros óriásbirtokán nevel bio olajpalmát, kakaófát, banánt és kávécsesjét. A termésüket Európába és az Egyesült Államokba exportálja. Ugyanakkor leányvállalatainak komplex hálózatán keresztül ellenőrzi az ország legnagyobb biodízelüzemét, és tulajdonosa egy luxusjacht-kikötőnek.

Alfredo Molano Bravo kolumbiai újságíró százhuszmillió dollárra becsüli a *Daabon* éves forgalmát. A csoport tulajdonosát, a Davila családot szoros kapcsolat fűzi Alvaro Uribéhez, aki két cikluson keresztül volt Kolumbia kormányfője. A hadsereg – sokszor a szélsőséges paramilitánsokkal együttműködve – több ezer gyilkosságot követett el, és kitelepítette a kisparasztokat Uribe kormányzása idején, hogy a nagybirtokos családok többek között olajpalmákat ültethessenek. Mario Mejia Gutiérrez író és az agronómia egyetemi professzora egyértelműen állítja: „Kolumbiában az óriás olajpálmaültetvények kialakítása, akár bio, akár hagyományos, közvetlenül kapcsolódik a paramilitáns csoportok tevékenységéhez.”

Mindezek ellenére Franciaországban az *Ecocert* minősítőintézettől mindig megkapják a szükséges igazolásokat, és a *Biocoop* kereskedelmi vállalat vezetése is mindig és feltétel nélkül támogatja a kolumbiai céget. A *Biocoop*, a biotermékek kereskedelmének egyik alapító vállalata 2010 júliusában ezt üzenté résztulajdonosainak: „A kolumbiai politikai helyzet, az ország szokásai és hagyományai... miatt összetett és bonyolult kérdésekre kell választ találni, amelyben a Nyugat által hangszerelt közvetítésre van szükség.”